

ILMIY-METODIK ELEKTRON JURNAL
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ
SCIENTIFIC-METHODOLOGICAL ELECTRONIC JOURNAL

Til va adabiyot.uz

«Til va adabiyot – Преподавание языка и литературе – Language and literature teaching» (<https://tilvaadabiyot.uz>)

<https://oak.uz/pages/4802>

2023-yil. 11-son

ILMIY-METODIK ELEKTRON JURNAL
 НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ
 SCIENTIFIC-METHODOLOGICAL ELECTRONIC JOURNAL

Til va adabiyot. uz

Bosh muharrir

Bahodir JOVLIYEV

Tahrir hay'ati:

Dilshod Kenjayev
 Nizomiddin Mahmudov
 Yorqinjon Odilov
 Jabbor Eshonqulov
 Baxtiyor Daniyarov
 Abdurahim Nosirov
 To'liqin Saydaliyev
 Barno Buranova
 Zulxumor Mirzayeva
 Qozoqboy Yo'ldoshev
 Salima Jumayeva
 Qayum Baymirov
 Manzar Abdulxayrov
 Alijon Safarov
 Madina Nuriddinova
 Latifa Xudayqulova
 Barno Kadirova
 Nargiza Mirzayeva
 Guli Shukurova
 To'maris Butunbayeva
 Рамзиддин Абдусаторов

Axborot hamkorimiz:

Muharrirlar:

Lutfullo JO'RAYEV
 Bibimaryam RAHMONOVA
 Oydin SHUXRATOVA

Sahifalovchi

Akmal FARMONOV

Tahririyat manzili:

100038, Toshkent shahri
 Matbuotchilar ko'chasi 32-uy.
 Telefon: (98) 121-74-16,
 (71) 233-03-10, (71) 233-03-45, (71) 233-03-67.
 e-mail: til_adabiyot@umail.uz
 veb-sayt: www.tilvaadabiyot.uz

M U N D A R I J A

Nusratullo Jumaxo'ja. Alisher Navoiy – adabiy tilimiz asoschisi	3
Barchinoy Baymatova. Umumiy ovqatlanish muassasalari nomlariga doir	6
Maxsuda Saribayeva. Mumtoz asarlarni o'qitishda innovatsion yondashuv	8
Durdona Xudoyberganova. Konsept va u bilan bog'liq terminlar xususida	12
Kamoliddin Egamqulov. Janubiy O'zbekiston dostonchilik maktablarining o'ziga xos xususiyatlari	14
Mahina Axrorova. Abdulla Avloniy va Cho'lpon ijodida Navoiy an'analari	16
Azamat Atayev. O'zbek tilidagi ayrim arabiy o'zlashmalarning etimologiyasiga doir	19
Nodira Namidova. G'afur G'ulomning "Mening o'g'rigina bolam" hikoyasida umumxalq til uslubiga xos o'z badiiy ifoda	21
Ra'no Fayzullayeva. "Xamsa" hayratlari" – so'nmas e'tiqod ifodasi	23
To'ra tosh Muhammad Zarif. Hofiz Xorazmiy asarlarining matnii tadqiqi	26
Gulzoda Uzoqova. Axloqiy, estetik dunyo qarashning barqarorlik va beqarorlik mohiyati	28
O.N.Rajabova. O'zbekiston - Fransiya munosabatlari va oliy harbiy ta'lim muassasalarida chet tillarini (fransuz tili) o'qitishda tabaqalashtirilgan yondashuv	30
Musobek Raximbayev. Ogahiy asarlari elektron lug'atini yaratishning lingvistik modeli	31
Barno Kadirova. Belgi bildiruvchi leksemalarning badiiy matnlardagi o'rni	35
Shaxodat Obidova. PISA xalqaro dasturining 8-9 sinfdagi o'quvchilariga ingliz tilida tanqidiy o'qishni o'rgatishdagi ahamiyati	36
Mustafo Osmanov, Hayotgul Eshmuradova. Peculiarities of linguistic branches and their theoretical classification	38
Jamila Asqarova, Zebiniso Rasulova. Sehrli ertaklarda kal obrazi va soch magiyasi bilan bog'liq qarashlar	40
Faridaxon Tursunova. Maktublar – epistoliar monologning eng go'zal ko'rinishi	42
Dilnoz Ollaberganova. Malala Yusufzoy va Xolid Husayniy asarlarida ta'lim va tarbiyaning o'rni	44
Zulxumor Ashurova, Mukarram Komilova. Mustaqillik davri bolalar she'riyatining pragmalingsvistik xususiyatlari	46
Mavzuna Davronboyqizi. O'quvchilarda integrallashgan til ko'nikmalarini rivojlantirish metodikasi	48
Adiba Musayeva. Bo'lajak chet tili o'qituvchilarining refleksiv kompetensiyasini rivojlantirishning pedagogik zaruriyati	50
Gulmira Tangriberdievna. Katta yoshlilarga xorijiy tilni o'qitishda psixologik yondashuv	52

Gulshoda Damirova. Chet tili o'qitish jarayonida pedagogik-psixologik xususiyatlar	54
Ozoda Nuraliyeva. Dialogik nutqda kod va uslub tanlovi	56
Mahmudova Yulduzxon. Abdulla Qahhorning dramaturgiya janridagi ijodining tahlili va uning o'zbek adabiyotiga o'tkazgan ta'siri	58
Aziz Latipov. Ingliz tilida yakuniy faza semantikasi va uning ifodalanishi	61
Gavharoy Isroiljon qizi. Turizm terminologiyasining pragmatik effektivligi	64
Zulxumor Sultanova. Xayyomning ruboiylari va B. A. Rosenfeldning tahliliy yondashuvlari	68
Daniyar Muminov. Development of south korean public schools	71
Baxtiyor Xolmuxamedov. Lug'atshunoslikda chastotali va alifboli lug'at tuzish tuzish masalasi	73
Mirzoxid Kenjayev. Ilovali konstruktsiya komponentlarining funksional xususiyatlari	75
Bobur Sharipov. Analysis of national-cultural semantics of stable latin language combinations when teaching a foreign language in conditions of bilinguism	77
Umida Azzamova. Using instructional words asmetonymical units in sport event description	79
Durdona Kamilova. O'zbek va ingliz tillarida biznes sohasi atamalarining lingvistik xususiyatlari	81
Dilobar Xurramova. Qo'shma so'z shaklidagi oqova suv va uni tozalash tizimi terminlari	83
Umida Mirsagatova. Chet tilini o'qitishda matn bilan ishlash usullari	85
Sitora Toshtemirova. Tilshunoslik va tibbiyot integratsiyasi	87
Shaxlo Shomurodova. Ko'chimlar semantik-stilistik xususiyatlarining nazariy asoslari	90
Gulchehra Obruyeva. Atqli otlarning zamonaviy tilshunoslikdagi ahamiyati va nazariy asoslari	92
Dilnoza Buronova. Mumtoz adabiyotda badiiy uslubning namoyon bo'lishi	95
Munira Xudoyorova. Lutfiy qit'alari poetikasi	99
Islombek Aralov. Shevalarning o'rni va ahamiyati	101
Rayhona Tillayeva. O'quvchilarning tadqiqotchilik kompetensiyasini shakllantirishda modulli ta'lim texnologiyalardan foydalanish usullari	103
Eldor Xusanov, Gulshanoy Isroilova. O'zbek shevalarida ayrim leksema va iboralar qo'llanilishining turlicha usullari	105
Oybek Xamdamov. Badiiy tarjimada tarixiylikni qayta yaratish	107
Zulaykho Juraeva, Mukhtasar Khasanova, Shohsanam Mamasolieva. Enhancing interactive lessons with brainstorming activities	109
Dilnavoz Yusupova. Mumtoz aruzshunoslik asoslari	111
Zoxira Xidraliyeva. Iqon shevasi hamda Alisher Navoiy asarlari tilida leksik moslik	115
Azimjon Majitov. Harbiy fanlarni o'qitish bo'yicha ilg'or davlatlardagi pedagogik yondoshuvlar	117
Shoxida Isakova. So'z ko'rki – maqol	120
Gulnora Mengniyozova. Differences of extralinguistic issues in body language of different cultures; (In the example of uzbek and turkish cultures)	121
Азиз Умаров. Аксиологические принципы отбора дидактического материала для проведения уроков русского языка	123
Ирина Ткебучава, Насибохон Тойчиева. Использование мультимедийных технологий для развития творческого мышления студентов	125
Майде Фомина. Вечно живые английские лимерики и их структуры	127
Шавкат Нишанов. Методика преподавания русского языка (РКИ)	129
Хуршида Максудова. Научно-методологические основы исследования эмоций и оценки как языковые категории	130
Нигора Каримова. Как время и пространство влияют на роман	131
Феруза Жумаева. Субстантивация как один из продуктивных типов транспозиции в русском и узбекском языках	132
Сурайё Акрамова. Отражение исторических процессов в страницах жизни и творчества Марины Цветаевой	136
Рануша Атаева. Роль вопросно-ответной беседы на занятиях по русскому языку	137
Рустамжон Ходиев. Креативное обучение	140

undan ovqat tayyorlanadi. Men aynan ana shu mog'orlagan non va undan pishiriladigan ovqat turli hududlarda qanday atalishiga qiziqdim. Shaxsan bizning hududimiz – Farg'ona viloyatini oladigan bo'lsak, mog'orlagan non *bazlangan*, *ko'panak baskan*, *po'panak baskan* va undan tayyorlangan ovqat *nan saldi*, *nanpalo'(v)*, *nanpalla* deb ataladi. Vodiyning boshqa viloyatlari – Namangan viloyatida *mayarlagan* deyilsa, Andijon viloyatida *po'panak* yoki *po'pane baskan* nandan *nanpalo'(v)* hamda *nanqoyirma* tayyorlanadi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida *pleslagan* (*pilislagan*) yoki *karalagan* nonlardan *nankabab* tayyorlanadi. Qashqadaryo viloyatida esa *mayarlagan*, *panglagan* va *paynagan* nonlardan *nanpalav*, *nanto'shama* hamda *nanovqat* tayyorlaydilar. Surxondaryo viloyatida *panglagan* nandan *nanpalav*, *nanto'shama* va *nanbasti* kabi ovqatlar tayyorlaydilar. Toshkent viloyatida biroz o'zgacharoq, ular *pixlagan* nandan *nanpalav* yoki *nanjarkab* pishiradilar. Qolgan viloyatlarda ham shu nomlar takrorlangani yoki adabiy tilga o'xshashligi sababli ularni qayd etish joiz topilmadi. Aksincha, undan ham qiziqarliroq bir iborani keltirib o'tish ma'qul ko'rildi. Ya'ni ayollar va qizlar o'sma qo'yib, uni yuvib tashlagandan so'ng qoshda ana shu o'smaning rangi qolishini turli viloyat vakillari turlicha nomlar ekan. Quyida to'plagan materiallar asosida ana shu iboralar bilan tanishib chiqamiz: 1) Andijon: *osmasi yaxsi uchipti*; 2) Buxoro: *o'smasi yaxsi tutipti*; 3) Namangan: *o'smasi yaxsi kiripti*; 4) Farg'ona: *osmasi yaxsi uchipti*; 5) Sirdaryo: *osmasi yaxsi enipti*; 6) Surxondaryo: *osmasi yaxsi apti*; 7) Qashqadaryo: *osmasi yaxsi inipti*; 8) Jizzax: *osmasi yaxsi enipti*; 9) Samarqand: *osmasi yaxsi enipti*; 10) Navoiy: *o'smasi yaxsi enipti*; 11) Xorazm: *osmasi yaxshi kalipti*; 12) Toshkent viloyati (Piskent): *osmasi yaxshi o'nipti*; 13) Toshkent shahri: *o'smasi yaxshi qopti*.

Maqolani yozish davomida o'zbek shevalaridagi rang-baranglik nafaqat turkiy tillar, balki dunyoning boshqa tillarida ham kuzatilmasa kerak degan fikrga kelsak, noto'g'ri bo'lmaydi. Aynan shu haqida o'zbek dialektologiyasining yirik mutaxassisi professor Y.D.Polivanov quyidagilarni yozadi: “SSSRdagi turk tillarining birortasi ham shevalararo o'zbek tili singari bu qadar farqlanmaydi”, demak SSSRdagi birorta turk tili bu qadar spetsifik, dialektal turlilik xususiyatiga ega emasdir. Yuqorida keltirgan misollarimizga ham e'tibor bersak, biri boshqasidan keskin farq qiladi yoki kuchli fonetik hodisaga uchragan tarzda talaffuz qilinadi. Ba'zi birlarida esa qardosh tillar, arab va fors tillarining ta'siri yaqqol sezilib turadi. Farg'ona va Toshkent shevalari adabiy til uchun asos qilib olinganligi sababli ushbu hududdagi so'zlar yoki iboralar deyarli adabiy tildan farq qilmaydi. Bir shevaning fonetik, leksik, semantik xususiyatlarini o'rganishdan ko'ra turli shevalarni qiyoslab o'rganishda tilning yangi qirralari ko'proq ko'zga tashlanadi. Bu esa o'quvchining yangi axborotlar olishida muhim vosita bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Ashirboyev S. O'zbek dialektologiyasi. – Toshkent, 2013.
2. Abdullayev F., Ishayev A. O'zbek shevalari leksikasi. – Toshkent, 1966.
3. Saidova M. Namangan shevalaridagi qarindoshchilik terminlarining leksik-semantik tahlili: filol. fan. nomzodi ... dis. avtoref. – Toshkent, 1995.
4. Sayfullayeva R., Mengliyev B., Boqiyeva G. Hozirgi o'zbek adabiy tili. – Toshkent: Fan va texnologiyalar, 2010.
5. Sheraliyev E. Shimoliy-sharqiy Tojikistondagi o'zbek shevalari leksikasi: filol. fan. nomzodi ... dis. avtoref. – Toshkent, 1974.
6. Shoimova N. O'rta Qashqadaryo “je”lovchi qipchoq shevalari leksikasi: filol. fan. nomzodi ... dis. avtoref. – Toshkent, 1999.
7. Yo'ldoshev T. Janubiy Tojikistondagi o'zbek shevalari: filol. fan. nomzodi dis. ... avtoref. – Toshkent, 1968.

Oybek XAMDAMOV,

Namangan davlat universiteti Ingliz tili va adabiyoti kafedrasida tayanch doktoranti

BADIIY TARJIMADA TARIXIYLIKNI QAYTA YARATISH

Har bir badiiy asar ma'lum bir davrda sodir bo'lgan voqea-hodisalarni ifoda etadi. Shuning uchun ham tarixiy mavzuda yaratilgan bir asar hozirgi zamon kitobxonini xalq hayotining tarixi bilan tanishtiradi. Tarixiy asarlarning o'ziga xos xususiyati shundan iboratki, bunday asarlar davr ehtiyojiga muvofiq tarzda ko'plab tarixiy va arxaiik lisoniy vositalarni o'z ichiga oladi. Bunday vositalar kitobxon ko'z o'ngida o'sha davr ruhi, manzarasi, nafasini jonlantiribgina qolmay, balki asarning badiiy-estetik ta'sirchanligini ham oshiradi. Aslyat ruhini bekam-u ko'st qayta yaratish mas'uliyati tarjimon zimmasiga badiiy yodgorlikning asosiy mazmun chizig'ini tasvir etadigan lisoniy xususiyatdan tashqari asar yaratilgan til egalari – xalq ijtimoiy-iqtisodiy va tarixiy-madaniy hayoti, ruhiy kechinmalari bilan bog'liq g'ayrilisoniy jihatlarni ham qayta yaratish, til vositalarini asly monand istifoda etish yo'li bilan asar yaratilgan davr ruhini haqqoniy talqin etish vazifasini yuklaydi.

Tarjimashunoslikda tarixiy kolorit masalasi borasida bir qator olimlar tadqiqot va izlanishlar olib borganlar. Bu borada rus tarjimashunos olimi A.Fyodorov, slovak olimi A. Popovich, Sofiya universiteti professori Anna Lilova, nemis tarjimashunos olimi Professor A.Noybert, o'zbek tarjimashunos olimlaridan G'.Salomov o'zining "Tarjima tashvishlari" risolasida, Qudrat Musayev "Tarjima nazariyasi asoslari" kitobida, tadqiqodchi Mavlon Javbo'riyev o'zining "Воссоздание национального характера и исторического колорита в художественном переводе (на материале немецкого перевода романа А.Якубова «Сокровища Улугбека»)» mavzusidagi nomzodlik dissertatsiyasida atroflicha fikrlar bayon etganlar. Tarjimada milliy xarakter va tarixiy koloritni aks ettirish masalasi ushbu dissertatsiyada, dastlab, Odil Yoqubovning "Ulug'bek xazinasi" asarining rus va nemis tillaridagi tarjimalari misolida tadqiq etilgan.

Mazkur maqolada badiiy tarjimada tarixiylikni qayta yaratish masalalari borasida o'zbek va xorijiy tarjimashunos olimlar fikrlari qiyoslangan va qiyolash-taqqoslash, tahlil usullaridan foydalanilgan. Tarixiylikni badiiy tarjimada saqlash borasidagi fikrlar tavsiflangan va muallif tomonidan ularga ilmiy munosabat bildirilgan.

Badiiy asarda aks etgan tarixiylikni tarjimada qayta yaratish muammosi haqida gapirganda asliyat to'g'risida uning ikki jihatini: asarning uzoq o'tmishga mansub bo'lishi va aynan o'sha davr xususiyatlarini aks ettirgan bo'lishi yoki zamonaviy yozuvchining o'tmish davri haqida asar yozishi tarzida tushunish mumkin. Qadimgi davrda yaratilgan asarni uning hozirgi til holatiga o'girish *tabdil* deyiladi. Buni A.Fyodorov "внутриязыковой перевод" (til qobig'idagi tarjima) deb, bir tilning o'tmish davrida bitilgan matnini shu tilning hozirgi zamon holatiga qayta kodlashtirish deb tushuntiradi. Slovak olimi A.Popovich ham shunga yaqin fikr bildiradi. Unga ko'ra, matnni bir til doirasida uning o'tmish davridan hozirgi holatiga transformatsiya qilish deb ta'riflanadi [1]. Agar matn boshqa tillarga o'girilsa, *tarjima* hisoblanadi.

Tarixiy mavzudagi asarlar tarjimasi borasida jahon tarjimashunos olimlari o'z munosabatlarini bildirishgan. Jumladan, slovak olimi Anton Popovich tarjimadagi tarixiy o'ziga xoslikni tipologik jihatdan tadqiq qilgan ekan, unda quyidagi farq ko'zga tashlanishini aytadi: tarjimon o'z zamondoshi yaratgan asarni tarjima qiladi. Bunda sinxron (bir vaqtning o'zida) tarjima hosil bo'ladi. Tarjimon o'ziga zamondosh bo'lmagan muallif asarini, ya'ni tarixiy asarni tarjima qiladi. Bunda tarjimon ana shunday asardagi tarixiylikni aktualashtiradi va o'z zamondoshiga tushunarli qilishga intiladi. Bunda "istorizatsiya" (tarixiyashtirish) yoki "modernizatsiya" (zamonaviylashtirish) deb ataluvchi tamoyillar qo'llanadi. Bu holda asliyatdagi tarixiy davr bilan tarjimadagi tarixiy davr bir-biriga teng bo'lmaydi.

Sofiya universiteti professori Anna Lilova "Umumiy tarjima nazariyasiga kirish" nomli monografiyasining [2] "Tarjimada davriy masofa" deb nomlanuvchi bobida "asliyatda aks etgan tarixiy xoslikni to'laqonli qayta yaratish uchun, avvalo, unda aks etgan o'tmishga daxldor bo'lgan til materialini o'zga tilda qayta yaratish muammosini hal qilish lozimligi, davrlar o'tishi bilan asliyat tili va uslubi shu qadar o'zgarib ketishi mumkinki, uni hatto o'sha tilning bugungi merosxo'rlari ham tushuna olmay qolishi" haqida yozadi.

Tarixiy asarlarni zamonaviy til vositalaridan foydalangan holda o'girish tarjimada tarixiy koloritni yo'qqa chiqaradi. Bu haqida tarjimashunos olim Qudrat Musayev shunday yozadi: "asliyatning arxaik xususiyati tarjimada zamonaviy so'z va iboralardan muqobil vositalar sifatida foydalanish imkoniyatini bermaydi. Shu bilan birga, tarjima amalga oshirilgan davr kitobxonga yaqin, tushunarli bo'lishi ham lozim. Chunki tarjimon asarni o'z davri kitobxonlari mutolaasi uchun tarjima qiladi. Bir so'z bilan aytganda, tarjimada shunday lisoniy vositalardan foydalanish kerakki, hosil bo'lgan matn kitobxonga yaxshi tushunarli bo'lsin va, shu bilan birga, asar yaratilgan davr uning ko'z oldida jonlanib tursin" [3]. Ko'pincha, tarixiy asarlarni tarjima qilish jarayonida ularni zamonaviylashtirishga intilish hollari ko'p tarjimonlarning o'z tillaridagi tarixiy va arxaik so'zlardan yaxshi xabardor bo'lmaligi va ikki tilli lug'atlarigagina tayanishlari bilan bog'liq.

Olmon tarjimashunosligi professori A.Noybertning fikriga ko'ra, uzoq o'tmishda yaratilgan asarlar tarjimasida ekstralingvistik (g'ayrilisoniy) muammolar muhim rol o'ynaydi [4]. Uning ta'kidlashicha, agar badiiy asar bundan ming yil avval yaratilgan bo'lsa, undagi ekstralingvistik xoslikni tarjimada berish qiyinchiligi ikki barobar ortib, shunga ko'ra tarjima tamoyillari ham o'zgarib boraverishi tabiiydir. Bu esa qadimgi obidalar tarjimasini tarjimashunoslikning asliyatdagi tarixiy davrni qayta yaratish sohasiga shunchaki kiritib qo'yaverish to'g'ri emasligini ko'rsatadi.

Sobiq Ittifoq tarjimashunoslik maktabi asoschilaridan biri A.V.Fyodorovning "Основы общей теории перевода" kitobida o'tmishga daxldor ilmiy va ijtimoiy-siyosiy adabiyotlarni bugungi o'quvchiga tanishtirishda ortiqcha zamonaviylashtirish bo'lmasa-da, hozirgi zamon tillariga mumkin qadar yaqinlashtirish tamoyili ustivor bo'lishi kerakligi ta'kidlanib, bunga misol tariqasida O'zbekiston Fanlar Akademiyasi tomonidan rus tilida nashrga tayyorlangan Abu Ali Ibn Sino hamda Abu Rayhon Beruniylarning tanlangan asarlarini ijobiy namuna sifatida keltiriladi.

O'zbek tarjimashunosligida G'.Salomovning "Tarjima tashvishlari" risolasining "She'riy tasvir va nasriy bayon" deb nomlanuvchi bo'limida haqiqiy san'at asari ma'nosini tushunish uchun ma'lum tayyorgarlik talab qilinishi aytiladi. Aks holda uni tushunishda ba'zi muammolar o'rtaga chiqishi haqida muallif shunday yozadi: "bu, avvalo, Navoiy bilan kitobxonni ajratib turadigan tarixiy davr bo'lsa, ikkinchidan, tilda yuz bergan jiddiy o'zgarishlar, lisoniy tafovut

bilan izohlanadi” [5]. Bunda “Farhod va Shirin”ning G.G’ulom amalga oshirgan nasriy bayoni Alisher Navoiyning tushunishda, qolaversa, uning xorijiy tillardagi tarjimalari yaratilishida muhim rol o’ynaganligi asosli dalillar bilan ko’rsatib beriladi.

Tarjimada asliyatda aks ettirilgan voqelikning o’ziga xosligini qayta yaratishdagi yana bir muammo – tarjima asarining kimga mo’ljallanganligi. “Tarjimon uchun asosiy dastmoya, boshlang’ich material – asl nusxaning matni emas, balki unda ifodalangan axborot, binobarin, tarjimonning maqsadi tarjima tekstini yaratishdan iborat emas, balki asliyatda aks etgan mazmunni ifodalashga qaratilgan bo’lishi lozim. Buning ma’nosi shuki, tarjimon kitobxonga qarab mo’ljalni olishi lozim” [6]. Bu jihat esa har bir asar tarjimasiga o’ziga xos ijodiy yondashishni talab qiladi. Demak, tarjima tilida ham faqat tarixiy va arxaik so’zlardan foydalanish tarjima asarni zamonaviy kitobxon uchun birmuncha tushunarsiz holatga keltirib qo’yadi.

Xulosa o’rnida shuni aytish mumkinki, badiiy tarjima yordamida bir xalq boshqa bir xalqning adabiyotidan xabardor bo’ladi va uni teranroq tushunadi, ayniqsa, tarixiy asar qahramonlari, ezgulik, adolat, yaxshilik ideallari o’zga xalqlar dilidan joy oladi. Tarjimon tarixiy mavzudagi asarlarni tarjima qilishdek mas’uliyatli ishni o’z zimmasiga olar ekan, u orqali boshqa millat vakili bo’lgan kitobxonlar bir millatning tarixiy o’tmishidagi muhim voqealar, tarixiy shaxslar hayoti va faoliyati bilan tanishadilar, ularda unga nisbatan hurmat tuyg’usi paydo bo’ladi va, shu orqali, tarjimon ham asliyat muallifi bilan bir qatorda ma’rifatli avlodni tarbiyalash, o’z zamondoshlarini tarixiy o’tmish voqealaridan va tarixiy shaxslarning hayoti va faoliyatidagi ibratli tomonlaridan saboq olishga undashdek muhim vazifani uddalaydilar.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Попович А. Проблемы художественного перевода. Перевод со словацкого. – Москва: Высшая школа, 1980. – 352 с.
2. Лилова А. Введение в общую теорию перевода. – Москва: Высшая школа, 1985. – С. 115–147.
3. Musayev Q. Tarjima nazariyasi asoslari. – Toshkent: Fan, 2005. – B.111.
4. Neubert A. Pragmatische Aspekte der Übersetzung. – Leipzig, 1968. – S. 30–31.
5. Salomov G’. Tarjima tashvishlari. – Toshkent: G’afur G’ulom nomidagi adabiyot va san’at nashriyoti, 1983. – 119 b.
6. Salomov G’. Tarjima nazariyasiga kirish. – Toshkent: O’qituvchi, 1978. – 220 b.

Zulaykho JURAEVA,

Kokand State Pedagogical Institute, a teacher;

Mukhtasar KHASANOVA, Shohsanam MAMASOLIEVA,

*Kokand State Pedagogical Institute, Faculty of Philology,
students of English Department*

ENHANCING INTERACTIVE LESSONS WITH BRAINSTORMING ACTIVITIES

Interactive lessons are crucial in promoting student engagement and knowledge retention. However, merely delivering information is insufficient. To truly empower students as active participants in their learning journey, educators need to adopt innovative teaching methods. One such method is the incorporation of brainstorming activities. In this article, we will explore the significance of brainstorming activities and their usage in interactive lessons, following the IMRAD structure.

Selecting appropriate brainstorming techniques is vitally important for the teachers since it flourishes the lesson and attracts students’ attention. There are various brainstorming techniques suitable for interactive lessons, such as freeform brainstorming, mind mapping, group brainstorming, and think-pair-share. Educators must select the technique that best aligns with the learning objectives and the class dynamics.

Another important point is establishing clear goals. It is essential to define the goals of the brainstorming activity. Are you looking for creative ideas, problem-solving, or critical thinking? Clarity in objectives enables students to focus their thinking and contributions. Moreover, teachers must be attentive for setting the stage. They can create an environment that fosters creativity and open dialogue. This includes physical arrangement, materials, and any technology or tools required for the activity.

Looking at the results, the following ideas has been appeared: